

Т.В. Лукьяненко // Вестник института экономических исследований. – Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2017. – № 3 (7). – С. 27-34.

10. Кравченко В.А. Устойчивое развитие экономических систем в контексте глобальных вызовов современности / В.А. Кравченко, А.Г. Туралина // Научный журнал «Вестник Северо-Кавказского федерального университета». – Ставрополь, 2019. – № 4 (73). – С. 56-64.

УДК 338.45.322.1

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

ПОДГОРНЫЙ В.В.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики предприятия**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

БУРА А.Д.,

аспирант кафедры экономики предприятия

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования модели управления изменениями в промышленности региона, представляющая собой технологию улучшения показателей её работы в условиях возрастающей глобальной неопределённости. Цель исследования состоит в обосновании возможности оптимизации модели управления изменениями в промышленности региона на основе критерия динамического равновесия между изменением глобальной, внешней и внутренней среды и эффективностью промышленного производства. Задачи исследования сводятся к выявлению тенденций оптимизации модели управления изменениями в промышленности региона, обоснованию методологии её формирования и разработке соответствующей модели.

Ключевые слова: управление изменениями, моделирование, промышленность региона, поддержка изменений, внедрение изменений, корректировка изменений

MANAGING CHANGES IN THE REGION'S INDUSTRY: A SYSTEMATIC APPROACH

PODGORNYI V.V.,

**Doctor of Science (Economics), Associate Professor,
Professor Department of Business Economics**

**SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic;

BURA A.D.,
Graduate student Department of Business
Economics
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article substantiates the necessity of creating the model of managing changes in the region's industrial sector which presents technology of improving indices of its performance under conditions of growing global uncertainty the objective of the research work consists in substantiating the probability of optimizing model of managing changes in the regional industry on the basis of criterion of dynamic equilibrium between the alteration of global, outer and inner environment and effectiveness of industrial production. Targets of researching are reduced to the identification of trends of optimization of the model of managing changes in the region's industrial sector, substantiation of methodology of its formation and working out the corresponding model.

Keywords: *management of changes, modeling, regional industry, Backing alterations, introduction of changes, adjustment of alterations*

Анализ последних исследований и публикаций. Промышленное производство любого региона регулярно претерпевает влияние факторов глобальной, внешней и внутренней среды – институциональных, политических, экономических, социальных. За последние десятилетия особое влияние на промышленное производство постсоветского пространства стали оказывать факторы глобального характера. Как следствие – внешняя и внутренняя среда промышленности региона претерпела трансформацию и стала более агрессивной. С течением времени этот процесс всё более активизируется, формируя высокий уровень неопределённости. Негативное влияние глобальных процессов приводит к постоянному увеличению количества факторов внешней среды, негативно влияющих на эффективность промышленного производства региона и повышающих степень возникновения рисков в процессе функционирования промышленного комплекса. Это создаёт дополнительные проблемы для руководства региона, усложняет процесс управления промышленностью. В сложившихся условиях для поддержания стабильности промышленности руководству региона необходимо систематизировать свои действия по управлению изменениями в промышленности.

Решению проблемы оптимизации модели управления изменениями посвящены многочисленные публикации, среди которых следует выделить работы А.Л. Пономарёва [1], Е.В. Коваленко [2], О.О. Комаровцевой [3], М.М. Абидокова [4], А.С. Малютина [5], А.С. Царенко [6], А.А. Мальцевой [7], А.И. Кривцова [8], А.А. Усанова [9] и др.

Исследователи рассматривают управление изменениями в контексте общепринятых западных моделей и концепций, которые в основной своей массе представляют собой конгломерат положений соответствующих теорий, результатов исследований в этом направлении и практического опыта. Они требуют больших усилий и времени для внедрения изменений, что не всегда представляется возможным в условиях современной динамично меняющейся внешней среды. Авторы исследований предлагают подходы к управлению изменениями, которые имеют точечный характер воздействия на изменения. Тогда как динамичное окружение требует непрерывной реакции на происходящее, что возможно лишь при условии применения универсального подхода к управлению изменениями, способного минимизировать время ответа субъекта управления на внешние вызовы, обеспечивая

тем самым эффективность управляющего воздействия на возможное сопротивление изменениям.

Всё это актуализирует проблему оптимизации модели управления изменениями в промышленности региона на основе применения системного подхода и вызывает необходимость поиска её нового методологического решения, что, в свою очередь, требует проведения соответствующего исследования.

Цель статьи – формирование модели управления изменениями в промышленности региона на основе системного подхода и критерия динамического равновесия между изменением глобальной, внешней и внутренней среды и эффективностью промышленного производства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать основные модели управления изменениями;
- обосновать необходимость оптимизации модели управления изменениями в промышленности региона;
- обосновать структурную организацию модели управления изменениями в промышленности региона и сформировать соответствующую логическую модель.

Изложение основного материала исследования. Управление изменениями представляет собой один из ключевых элементов модели производственной политики региона, на основе которой руководство обеспечивает развитие промышленности территории.

В мировой практике сложился ряд моделей управления изменениями, которые представляют собой конструкции, формируемые на основе технологии достижения целей изменений посредством определённых преобразований в новое желаемое состояние [10]. Анализ этих моделей позволит сделать обоснованный выбор оптимальных характеристик, что даст возможность на их основе сформировать модель управления изменениями в промышленности региона (табл. 1).

Таблица 1

Логика анализа основных моделей управления изменениями

№ пор.	Название	Характеристика	Достоинства	Недостатки
1	2	3	4	5
1	Модель управления изменениями Левина	Определены силы, влияющие на ситуацию в настоящее время. Согласно этой модели любые изменения осуществляются в три этапа: разморозка, изменение, заморозка	Позволяет эффективно влиять на изменения устоявшихся взглядов людей путём разъяснения необходимости и значимости изменений. Такой подход близок и понятен руководителям и по этой причине легко принимается к внедрению на практике	Ограниченность модели. Вместе с тем, в ходе преобразований существуют и ряд других аспектов, которым Левин в своей модели не уделил должного внимания. А это может существенно понизить точность осуществляемых изменений
2	Модель Маккинси (McKinsey) 7-S	С помощью модели анализируются 7 главных составляющих внутренней среды с точки зрения эффективности процессов и рациональности использования имеющихся ресурсов	Предоставляет возможность достаточно глубокого анализа конкурентного статуса за счёт увеличения числа факторов оценки	Отсутствует возможность учёта активного воздействия организации на среду. Оценка показателей достаточно субъективна. Рекомендации представляются в излишне обобщённом виде и не имеют точной сферы применения

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
3	Теория Коттера	Внедрения изменений, согласно Коттеру, осуществляется в 8 этапов: создание ощущения срочности, формирование группы поддержки, создание видения перемен, информирование, устранение преград, создание краткосрочных побед, консолидация улучшений, фиксация изменений	Позволяет вырабатывать быструю реакцию на изменения. Обеспечивает гарантированное преодоление сопротивления изменениям любой степени сложности	Теория построена на страхе, на обосновании сверхважности, безотлагательности действий. Применение этой теории ставит людей перед фактом необходимости их вовлечённости в процесс изменений без учёта их реакции на изменения
4	Теория подталкивания	Базируется на влиянии указаний, подсказок непрямого характера на принятие решений людьми. Обосновывает целесообразность мягкого регулирования поведения общества	Применение положений теории подталкивания не ограничивает свободу выбора людей, реализуется в полном соответствии с законом и соответствует интересам общества. Стимулирует население к ведению здорового образа жизни, своевременной уплате налогов и коммунальных платежей, природосбережению, экономии электроэнергии и т.д.	Не учитывает иррациональности поведения человека, что приводит к тому, что попытки изменения поведения отдельного человека не всегда соответствуют его целям и ценностям. При этом осуществляется попытка изменить поведение человека, а не устранить причину его иррациональности
5	Модель ADKAR в управлении изменениями	В соответствии с этой моделью управление изменениями включает в себя 5 этапов: А – осведомлённость о необходимости изменений; D – желание участвовать в изменениях; К – знание того, что именно требуется для изменений; А – умение/способность воплощать изменения; R – подкрепление реализованных изменений	Простота во внедрении. Универсальна для любого сценария изменения поведения. Процесс внедрения изменений и изменение поведения человека идут параллельно	Модель ограничена в возможностях изменения поведения людей. Не учитываются особенности человека, которые проявляются в процессе обучения
6	Модель перехода Бриджеса	Изменения трактуются как переход, представляющий собой процесс приобретения новых характеристик системы на основе изменения психологии и поведения людей	Обоснована значимость процесса перехода. Достаточно глубоко раскрыты содержание процесса перехода и особенности управления им	Ограниченность применения. Даёт положительные результаты в случае неизбежных изменений (сокращение штатов, слияние, поглощение и т.д.)
7	Кривая изменений Кюблер-Росс	Помогает понять глубину эмоциональных переживаний людей при разрушительных изменениях для сокращения срока принятия изменений	Позволяет ускорить время изменений и снизить болезненность их восприятия людьми	Недостаточность эмпирических исследований и данных, подтверждающих стадии, обоснованные Кюблер-Россом

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5
8	Модель управления изменениями Сатир	Основной упор делается на мониторинге, целью которого является поэтапное изменение производительности: старый статус-кво, сопротивление, хаос, интеграция, новый статус-кво	Опыт применения модели приводит к устойчивым улучшениям. Обеспечивается рост самооценки, уверенности, творчества, эффективности	Постоянная неопределённость по поводу эффективности проводимых мероприятий
9	Модель Маурера	Характеризует три уровня сопротивления: я не понимаю, мне это не нравится, ты мне не нравишься. Даёт представление о причинах сопротивления изменениям	Подробно детализирует процесс сопротивления изменениям с точки зрения психологической реакции человека на изменения	Не даёт исчерпывающего представления о путях преодоления изменений
10	Модель семи навыков Стивена Кови	Представляет собой пошаговую модель, позволяющую принимать решения и действовать в условиях происходящих изменений	Направлена на активное изменение окружающей действительности. Повышает уровень самосознания перед тем, как будет осуществлено взаимодействие с другими людьми	Не даёт однозначного ответа на вопрос о том, каким образом уменьшить промежуток между стимулом и реакцией человека, от длительности которого зачастую зависит успешное развитие личности

Результаты анализа основных моделей управления изменениями показали, что универсальный подход к формированию данных моделей отсутствует. Рассмотренные модели достаточно содержательно отражают спектр возможных изменений, но вместе с тем не позволяют выработать единую методологию управления изменениями, учитывающую циклический характер изменений, обусловленный изменением состояний экономической динамики.

Практика реализации производственной политики региона базируется на территориальной специфике, прежде всего, на конфигурации сложившихся на территории хозяйственных отношений, проявляющейся в соотношении существующих угроз в окружении региона и его возможностей их преодоления, выбранной модели развития, площади территории региона и масштабов запланированных изменений. В этой связи необходим новый универсальный подход к формированию модели управления изменениями в промышленности региона, который бы учитывал все названные условия.

Поиск подхода к формированию модели управления изменениями в промышленности региона сопряжён с выбором метода моделирования этого процесса [11]. Результаты проведённого в этом направлении анализа позволили выделить оптимальный способ моделирования – метод системной идентификации исследуемых объектов, применение которого дало возможность сформулировать принципы, функции и методы, лежащие в основе управления изменениями в промышленности региона, и сформировать соответствующий механизм управления изменениями (рис. 1).

Действие данного механизма основано на взаимодействии трёх ключевых процессов функционирования модели управления изменениями в промышленности региона:

- перевод промышленности в желаемой состояние (принципиальная основа модели);
- поддержка изменений (функциональная основа модели);
- внедрение изменений (методическая основа модели).

Рис. 1. Логика функционирования механизма управления изменениями в промышленности региона в совокупности трёх его процессов – перевода промышленности в желаемое состояние (ППТС), поддержки изменений (ПИ) и внедрения изменений (ВИ)

Перевод промышленности в желаемой состоянии ориентирован на будущее. Этот процесс должен обеспечивать адекватное понимание необходимости и возможности изменений в промышленности региона, постановку понятных и реалистичных целей, выбор рациональных способов их достижения, заинтересованность хозяйствующих субъектов в достижении поставленных целей, надёжный контроль над процессом осуществления изменений и своевременное принятие обоснованных и целесообразных решений.

Поддержка изменений – это процесс постоянного упорядочения направления изменений и поиска новых возможностей, осуществляемый на основе изучения закономерностей поведения и преобразования хозяйствующих субъектов. Главная задача руководства региона на этом этапе состоит в организации всего процесса управления изменениями таким образом, чтобы уменьшить время изменений и нивелировать влияние отрицательных факторов на промышленность региона.

Внедрение изменений призвано обеспечивать использование соответствующего потенциала на уже достигнутом уровне. При этом в качестве объекта выступают процессы обеспечения стабильности изменений, формирование адекватного поведения хозяйствующих субъектов и процессы их обеспечения.

Таким образом, перевод промышленности в желаемой состоянии, поддержка изменений и внедрение изменений обеспечивают целенаправленность и организованность деятельности руководства региона по изменению состояния промышленности в соответствии с заданным планом и поддержке её продвижения к целевому состоянию и ожидаемым результатам и, как следствие, получение качественно новых результатов функционирования промышленности региона.

Механизм управления изменениями в таком виде положен в основу формирования модели управления изменениями в промышленности региона (рис. 2).

Системообразующим элементом модели управления изменениями в промышленности региона является образ будущего её состояния, представляющий собой совокупность характеристик промышленности, которая проектируется в рамках формируемого сценария развития промышленного производства региона. Формирование образа будущего в данном случае предполагает необходимость имплементации (реализации) изменений, способствующей развитию промышленного производства региона и её приспособлению к внешним изменениям.

Имплементация изменений обеспечивается посредством синергии трёх ключевых процессов управления изменениями в промышленности региона: перевод промышленности региона в желаемой состояние, поддержка изменений и внедрение изменений.

Перевод промышленности региона в желаемой состояние предполагает постановку целей и разработку алгоритма их достижения, представляющий собой принципиальную основу модели управления изменениями в промышленности региона. Данный алгоритм включает в себя семь этапов:

1. Изучение ситуации. Осуществляется на основе применения различных методов изучения ситуаций (деловые истории, метод кейсов, метод конкретных ситуаций и др.). По результатам изучения текущей ситуации даётся оценка состояния дел в промышленности региона, что обуславливает логику формирования сценария будущих действий с ориентацией на положительное изменение состояния промышленности.

2. Формирование нового видения. На этом этапе производится описание идеального состояния промышленного производства региона в будущем. Здесь формируется ориентир движения промышленности региона. Новое видение – это, прежде всего, способ мотивации для экономики региона. Оно является для руководства региона своеобразным руководством к действию.

3. Выделение проблем. Любые изменения в промышленности региона сопряжены с препятствующими им проблемами, к которым относится и сопротивление изменениям со стороны хозяйствующих субъектов. На данном этапе необходимо сформулировать круг возможных проблем, систематизировать их и составить план действий, направленных на их решение.

4. Постановка задач по решению проблем. Это предполагает делегирование полномочий руководства региона тем исполнителям, которые обладают соответствующими компетенциями. При постановке задач необходимо учитывать возможность её выполнения, наличие у исполнителей соответствующих компетенций и опыта, обеспеченность ресурсами. При этом целесообразно донести до исполнителей:

- содержание задач;
- понимание того, что задача успешно решена;
- сроки выполнения задач;
- приоритетное значение по отношению к другим задачам;
- конечную цель;
- систему мотиваций;
- информацию о наличии опыта решения подобных задач;
- информацию о способах контроля и согласования совместных с руководством

региона действий.

После этого необходимо убедиться в том, что задача понята исполнителями и воспринята ими.

5. Содействие решению проблем. В процессе реализации задач могут возникнуть рассогласования между различными исполнителями, для каждого из которых приоритет выполнения поставленной перед ним задачи является определяющим при принятии решений. В этом случае необходимо вмешательство руководства региона для того, чтобы обеспечить достижение единого результата – осуществление изменений промышленности в соответствии с намеченными целями и задачами.

Рис. 2. Логическая схема структурной организации модели управления изменениями в промышленности региона

6. Контроль решения проблем. Он необходим для обеспечения достижения результатов и поставленных целей. В ходе контроля осуществляется количественная и качественная оценка происходящих в промышленности региона изменений, ведётся учёт достигнутых результатов работы всех исполнителей, перед которыми поставлены соответствующие задачи.

7. Достижение нового состояния. Успешная реализация изменений приводит к положительному изменению ситуации в промышленности региона, что отражается в увеличении показателей её работы по всем отраслям и группам отраслей.

Перевод промышленности в желаемое состояние требует поддержки изменений, цель которой состоит в упорядочении всех процессов, связанных с изменениями, и создании возможностей для внедрения изменений на основе выполнения следующих функций:

1. Планирование изменений. В ходе планирования согласуются способы и методы изменений с текущими процессами в промышленности и управлении регионом. На этом этапе целесообразно обозначить степень участия руководства региона и хозяйствующих субъектов, сформировать соответствующие мероприятия и показатели и обеспечить согласованность всех процессов перевода промышленности в желаемой состоянии.

2. Организация хода изменений. Эффективная организация хода изменений в промышленности региона предполагает принятие решений по планируемым изменениям, фиксацию хода изменений и формальную его проверку на основе данных мониторинга.

3. Мотивация хозяйствующих субъектов к изменениям. Изменения в промышленности региона невозможны без осознания их необходимости хозяйствующими субъектами. Ключевым факторами, способными активизировать деятельность хозяйствующих субъектов в направлении осуществления требуемых изменений, являются экономическая и управленческая грамотность руководства хозяйствующих субъектов, наличие рынка инноваций в регионе и стране, активизация новаторской деятельности в промышленности и в академической среде, наличие благоприятных условий в регионе и стране для коммерциализации результатов научных исследований и разработок.

4. Контроль над ходом изменений. Здесь особую значимость имеют два направления: контроль над выполнением плана внедрения изменений в промышленности региона и контроль по каждому этапу перевода промышленности региона в желаемое состояние. Эффективный контроль предполагает гибкость планов изменений, т.е. учитывающим непредвиденные обстоятельства. Последнее значительно облегчает корректировку процесса изменений в промышленности региона.

Реализация вышеназванных функций способствует успешному внедрению изменений в промышленном производстве региона:

1. Изменения в сфере землепользования (земледельческое, пастбищное, смешанное землепользование, а также землепользование, связанное с промышленным и гражданским строительством). Цель – оптимальное распоряжение землёй с целью её рационального использования и извлечения дохода.

2. Изменения в сфере использования трудовых ресурсов (в машиностроении, металлургическом комплексе, химии и фармацевтике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности). Цель – использование трудовых ресурсов в промышленности региона на взаимовыгодной основе.

3. Изменения в инвестиционной сфере (капитальное и финансовое инвестирование, реинвестирование, бюджетное ассигнование, заёмное

инвестирование). Цель – рост инвестиционной привлекательности в промышленности региона.

4. Изменения в инновационной сфере (проводка научных исследований и разработок, технические и технологические инновации, ресурсосберегающие технологии, строительство новых предприятий, инновационная инфраструктура). Цель – рост инновационной активности в промышленности региона.

5. Изменения в сфере предпринимательства (производственная сфера, сфера услуг, сфера коммерции и торговли, финансовая сфера, научная сфера). Цель – максимально полное удовлетворение рыночных потребностей.

На этапе внедрения изменений особую значимость приобретает мониторинг получаемых результатов. Он позволяет следить за ходом изменений и при необходимости оказывать поддержку исполнителям и осуществлять корректировку процесса изменений.

Внесение поправок в процесс изменений целесообразно проводить после детального согласования всех действий в этом направлении с хозяйствующими субъектами и с учётом их рекомендаций. Такой подход позволит повысить эффективность и оперативность корректировки изменений, улучшит показатели работы промышленности региона и поднимет производительность труда на новый уровень.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, предложенная модель управления изменениями в промышленности региона обеспечивает результативное управляющее воздействие руководства региона по формированию образа будущего состояния промышленности и имплементации изменений посредством перевода промышленности в желаемое состояние, поддержки, внедрения изменений и корректировки этих процессов для улучшения показателей работы промышленности региона. Применение этой модели будет способствовать изменению состояния промышленности в соответствии с заданным планом и поддержке продвижения к целевому состоянию и ожидаемым результатам.

Научная значимость исследования состоит в:

– совершенствовании аналитических подходов к исследованию основных моделей управления изменениями и закономерностей развития промышленности региона для определения оптимального метода моделирования с целью формирования оптимальной модели управления изменениями в промышленности региона, универсальной по своему характеру;

– обосновании необходимости оптимизации модели управления изменениями в промышленности региона, методологический подход к формированию которой заключается в анализе и обобщении традиционных подходов и выработке универсального подхода, суть которого заключается в переходе от методов так называемого мягкого регулирования поведения регионального сообщества, несовершенство которых не позволяет обеспечить адекватную психологическую реакцию человека на изменения и снижает эффективность управления изменениями, к методам, позволяющим активизировать развитие промышленности региона и успешно решать проблемы, связанные с реализацией изменений и сопротивлением этому процессу;

– обосновании и разработке логической модели управления изменениями в промышленности региона, применение которой способствует формированию образа будущего состояния промышленности, имплементации изменений посредством перевода промышленности в желаемое состояние, поддержки и внедрения изменений, а также корректировки этих процессов для улучшения показателей работы промышленности региона.

Практическое значение полученных результатов заключается в разработанных методических подходах и обоснованных теоретических положениях, изложенных в исследовании и доведённых до уровня практических рекомендаций. Они представляют собой методическую базу для разработки модели управления изменениями в промышленности региона и могут быть использованы при формировании производственной политики региона, стратегии развития промышленности региона, разработке и совершенствовании законодательных актов.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка проекта производственной политики региона, ориентированной на развитие его промышленности.

Список использованных источников

1. Пономарёв А.Л. Анализ моделей управления организационными изменениями в современных условиях / А.Л. Пономарёв // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 5-3 (63). – С. 165-170.
2. Коваленко Е.В. Необходимость управления организационными изменениями в современном менеджменте / Е.В. Коваленко, М.Н. Алимбаева // Концепт. – 2017. – Том 39. – С. 4151-4155.
3. Комаровцева О.О. особенности управления изменениями в экономических системах муниципального образования / О.О. Комаровцева // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2015. – № 3 (8). – С. 83-88.
4. Абидоков М.М. Цели и принципы управления изменениями в экономической системе / М.М. Абидоков // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2019. – № 1 (235). – С. 14-20.
5. Малютин А.С. Управление изменениями при инновационной деятельности в региональных организациях / А.С. Малютин // Учёные записки Российского государственного социального университета. – 2014. – № 1 (123). – С. 117-122.
6. Царенко А.С. Управление организационными изменениями: развитие теории и инструментария / А.С. Царенко // Государственное управление. Электронный вестник. – 2013. – № 39. – С. 163-179.
7. Мальцева А.А. К вопросу управления изменениями и развитием научных организаций / А.А. Мальцева // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2017. – № 12 (158). – С. 59-60.
8. Кривцов А.И. Концепции управления изменениями / А.И. Кривцов // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12 (часть 3). – С. 572-577.
9. Усанов А.А. Совершенствование системы управления процессом изменений в современных условиях на основе концепции организационного развития / А.А. Усанов, Т.Н. Шушунова // Успехи в химии и химической технологии. – 2017. – № 14 (195). – С. 40-42.
10. Астафьева О.Е. Анализ опыта управления изменениями в организациях / О.Е. Астафьева, И.Л. Гончаров, Н.А. Моисеенко // Управление. – 2020. – Том 8, вып. 3. – С. 24-32.
11. Подгорный В.В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным развитием общества / В.В. Подгорный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – № 2. – С. 40-48.